

Академик Е. Н. Павловский

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЗАХВАТКИНА

Советская наука понесла тяжелую потерю: в расцвете сил после короткой неизлечимой болезни умер профессор Московского Государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор биологических наук, лауреат Сталинской премии первого (1941) и 1951 годов ее присуждения Алексей Алексеевич Захваткин — энтомолог и акаролог по своей прямой специальности.

Среди оставшихся после Алексея Алексеевича рукописей оказалась написанная им самим автобиография, которую считаю необходимым опубликовать здесь полностью.

«Родился 1-го декабря 1906 г. в г. Екатеринбурге (ныне г. Свердловск), в семье горного инженера Алексея Андреевича Захваткина. Отец с 1917 г. до конца своей жизни (1941 г.) работал инженером в Главугле, Союззолоте и других советских учреждениях. Моя мать — Мария Александровна Языкова — работала переводчицей и преподавательницей иностранных языков.

«Учился в Москве, где живу с 1913 года. В 1920 году, еще учась в школе, начал работать в Московском Государственном университете — сначала в гербарии у проф. А. П. Сырейщикова (где занимался каталогизацией гербария и изучением заносной флоры Московской обл.), а затем в Зоологическом музее, начав с 1921 года специализироваться по энтомологии под руководством проф. Г. А. Коженикова, И. И. Ежикова и Е. С. Смирнова. В 1923—1926 гг. учился на Биологическом отделении физико-математического факультете МГУ, одновременно работая художником в ряде издательств и продолжая свои занятия по энтомологии в Зоологическом музее.

«В мае 1926 г. поступил в Узбекистанскую опытную станцию защиты растений (впоследствии преобразованную в Среднеазиатский институт защиты растений), где последовательно занимал должности старшего лаборанта (1926—1927), старшего ассистента (1928—1929), специалиста-энтомолога и заведующего паразитологической лабораторией (1930—1931). Работал преимущественно над изучением паразитов вредных саранчевых и других вредителей сельского хозяйства, а также по вредителям хлопчатника и ряда других культур; участвовал во многих экспедициях САИЗР — во многих районах Узбекистана, Туркмении и северного Таджикистана.

«В начале 1931 г. перешел на работу во Всесоюзный Институт защиты растений ВАСХНИЛ (Ленинград) на должность старшего научного сотрудника Саранчового отдела, продолжая здесь работу по паразитам вредных саранчевых, участвуя в экспедициях ВИЗР в Азербайджан (1931), Северный Кавказ (1931, 1932) и Восточную Сибирь (1932).

«В начале 1933 г. был приглашен на работу в научно-исследовательский институт зоологии МГУ на должность старшего научного сотрудника лаборатории энтомологии, руководимой Н. М. Кулагиним. Работал здесь сначала по вредителям технической древесины и мерам борьбы с ними, а с конца 1934 г. вместе со всем коллективом лаборатории — по изучению амбарных клещей и разработке мероприятий по защите от них зерна.

«В июле 1935 г. мне было присвоено звание старшего научного сотрудника, а в декабре того же года — ученая степень кандидата биологических наук (по совокупности работ, без защиты диссертации). В 1938 г. был назначен ассистентом Кафедры энтомологии МГУ, а с сентября 1940 г. до настоящего времени являюсь профессором этой кафедры.

«В июне 1939 г. защитил в МГУ докторскую диссертацию на тему: „Исследования по амбарным (тироглифоидным) клещам“ и в октябре того же года утвержден в ученой степени доктора биологических наук. В июле 1941 г. утвержден в ученом звании профессора по кафедре энтомологии.

«В 1941 г. проф. З. С. Родионову и мне была присуждена Сталинская премия 2 степени „За работы по биологии, систематике амбарных клещей и за разработку методов борьбы с ними“. Результат этих работ был широко внедрен в производство.

«В марте 1947 г. был принят в ряды ВКП(б); с 1947 г. по 1948 г. выполнял различные партийные поручения, с октября 1948 г. до настоящего времени являюсь членом партийного бюро Биолого-почвенного факультета МГУ. Общественную работу до вступления в партию вел в качестве профорга, уполномоченного СНР и художника стенных газет. В кампании по выборам в Верховный Совет СССР в 1946 г. участвовал как доверенное лицо.

«Начиная с августовской сессии ВАСХНИЛ принимал деятельное участие в организационной работе по перестройке преподавания биологических наук в высшей школе. Участвовал в сессии Академии наук Литовской ССР совместно с Министерством высшего образования, посвященной обсуждению положения биологической науки в Литве, работал во многих комиссиях Министерства высшего образования по пересмотру научных и учебных планов, программ и т. д.

«С сентября 1948 г. являюсь членом экспертной комиссии по биологии Высшей аттестационной комиссии; в 1948 и 1949 гг. был членом биологической комиссии Комитета по Сталинским премиям.

«С декабря 1948 г. назначен заместителем декана биологического факультета МГУ; с 1949 г. на меня дополнительно возложены обязанности директора научно-исследовательского Института зоологии МГУ. Кроме того, являюсь заместителем ответственного редактора „Зоологического журнала“, членом редакционной коллегии „Вестник МГУ“, членом Редакционного совета МГУ и т. д.

«Педагогическую работу вел в Ташкентском техникуме защиты растений (1930), Институте прикладной зоологии и фитопатологии (Ленинград, 1931—1932, 1936), и с 1938 г. на Биологическом факультете МГУ читаю курсы на кафедрах: энтомологии, зоологии беспозвоночных и эмбриологии.

«По совместительству работал в 1939—1941 гг. во Всесоюзном Институте гельминтологий им. акад. К. И. Скрябина (где руководил работами по клещам — промежуточным хозяевам гельминтов), в 1943—1949 гг. старшим научным сотрудником Зоологического института Академии Наук СССР.

А. А. ЗАХВАТКИН.

«Первая моя научная работа была опубликована в 1924 г. За истекшие с тех пор 26 лет мною написано свыше 50 работ, из которых 41 опубликована в периодической печати и в виде отдельных изданий. Из них 20 посвящены амбарным и другим клещам, 20 — систематике и фаунистике равнокрылых насекомых, 9 — биологии паразитических насекомых, 3 — другим вопросам энтомологии и 2 — общим вопросам эволюционной эмбриологии беспозвоночных: самыми крупными из них являются монографии по паразитам саранчевых (1931, 1933), монографическая обработка тироглифойдных клещей в „Фауне СССР“ (1941), учебное пособие по эмбриологии низших беспозвоночных (1949) и ряд определителей».

Из этого сжатого очерка жизни Алексея Алексеевича ярко виден основной жизненный путь становления его как ученого. Служба его началась в научно-практическом учреждении (Узбекистанская опытная станция защиты растений в Ташкенте). Здесь он сразу погрузился в гущу вопросов первостепенного практического значения, но требующих солидной теоретической научной разработки. Отсюда вышла одна из наиболее крупных, по заключению самого Алексея Алексеевича, работ по паразитам саранчевых. Здесь же он принимал участие в ряде научных экспедиций в республиках Средней Азии, что явилось прекрасной школой ориентировки его в недрах живой природы. Художественное дарование, развитое им как специальность, явилось прекрасным подспорьем в его систематических и морфологических исследованиях. Он тонко подмечал особенности внешней морфологии насекомых и клещей не только как систематик, но и как художник; не только подмечал, но и превосходно по стилю и точности изображал наблюдаемое на образцовых по качеству рисунках.

В Ленинграде и в Москве, где он продолжал свою работу, он занял должности, обеспечившие приток к нему учеников и начинающих ученых, получавших от него научную помощь. Понимая значение неразрывности связи теории и практики в научной деятельности биолога и руководясь в своей жизни этим принципом, Алексей Алексеевич мудро избрал для своей специальности ранее неизучавшуюся у нас группу низших клещей, а из насекомых — цикадок, среди которых имеются специфические переносчики вирусных заболеваний культурных растений.

Алексей Алексеевич сделался ведущим специалистом по систематике и морфологии низших клещей. Во время пребывания в Париже в 1948 г. на Международном Зоологическом конгрессе ко мне обращались специалисты по клещам из Парижа и из Ливерпуля, которые советовали на то, что том „Фауны СССР“, посвященный работе Алексея Алексеевича по тироглифойдным клещам, нельзя достать (он распродан); без этой же книги, как советовали эти специалисты, нельзя начинать работы по изучению поименованных клещей.

Алексей Алексеевич как человек был весьма скромн, доступен и щедр на помощь, которую он оказывал всем обращающимся к нему за советами в деле изучения какой-либо группы низших клещей. Так, под его руководством рождались хорошие кандидатские диссертации и работы не только по месту его службы — на Кафедре энтомологии биолого-почвенного факультета Московского Государственного университета и Зоологического института Академии Наук СССР, но и в других учреждениях, которым Алексей Алексеевич добровольно помогал; так бывало и в Центральном институте по малярии и медицинской паразитологии, так было и в Отделе паразитологии и медицинской зоологии Института эпидемиологии и микробиологии имени почетного акад. Н. Ф. Гамалея

Академии медицинских наук СССР, о чем я и мои товарищи всегда помнили и с благодарностью будем помнить.

Скупые «телеграфные» строки автобиографии Алексея Алексеевича говорят о его исключительно разносторонней деятельности как ученого, руководителя, профессора, создавшего оригинальный курс эмбриологии беспозвоночных, административного деятеля на ответственном посту: зам. декана, организатора, партийца. Как ученый он неустанно работал сам и руководил своими учениками. Последний крупный оригинальный труд его жизни — «Сравнительная эмбриология низших беспозвоночных (источники и пути формирования индивидуального развития многоклеточных)» — характеризует Алексея Алексеевича как биолога и глубокого мыслителя. За эту работу А. А. в конце 1950 г. получил премию имени акад. А. Н. Северцова и в 1951 г. был удостоен Сталинской премии второй степени.

Алексей Алексеевич был полон планов новых крупных работ коллективных и индивидуальных. Я не забуду того последнего вечера встречи на моей квартире в Москве, когда мы с Алексеем Алексеевичем живо обсуждали ближайшие и более отдаленные задачи составления монографий, определителей и других изданий. Кто мог думать, что это будет последняя встреча: через несколько дней пришла ошеломляющая весть о внезапной смерти Алексея Алексеевича.

После него осталось обильное литературное наследство. Оно в основном разобрано. Долг его друзей, сотрудников и учеников довести до печати в предельном объеме то, что готово для издания и что требует некоторой доработки. Предварительная разверстка этой работы произведена.

Память об Алексее Алексеевиче Захваткине надолго сохранится в среде всех, кто имел с ним какое-либо общение; он долго еще будет заочным учителем растущих специалистов. В его лице мы видели прекрасное сочетание качеств выдающегося ученого, общественника, большевика, человека, всегда готового поделиться своими знаниями, богатым опытом и оказать помощь ищущим специализации в избранных ими областях биологической науки.

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ РАБОТ А. А. ЗАХВАТКИНА

1. Eine neue Jassiden-Gattung aus Transkaspien (Homopt.). Ent. Mitteil., XIII, 3—4, 1924 : 127—130.
2. Beschreibung einer neuen Art der Homopteren-Gattung *Philaenus* Stål. Ent. Mitteil., XIV, 2, 1925 : 109—112.
3. [А. А. Языков] К биологии и морфологии паразитов кубышек саранчевых в Средней Азии. I. Описание триангулина красноглазого шпанки (*Epicauta erythrocephala* Pall.). Изд. Узбекист. инст. зап. раст. Наркомзема УзССР, 15, 1929 : 1—7.
4. [А. А. Языков] Description d'une nouvelle espèce du genre *Edwardsiana* Jaz. 1929 (Homoptera, Eupterygidae) des environs de Moscou. Русск. энтом. обзор., XXIII, 3—4, 1929 : 262—265.
5. [А. А. Языков] Паразиты кубышек вредных саранчевых Средней Азии. Ч. I. Введение и жуки. Изд. Среднеаз. инст. зап. раст., № 23, 1931 : 1—190.
6. [А. А. Языков] Parasites and hyperparasites of the egg-pods of injurious locusts of Turkestan. Bull. Ent. Research, XXII, 3, 1931 : 385—391.
7. Beschreibung eines merkwürdigen *Meloe-Triangulinus* aus Turkestan, nebst einigen Bemerkungen zur Morphologie und Systematik dieser Larven. Zeitschr. Parasitenk., IV, 4, 1932 : 712—721.
8. Sur quelques Homoptères intéressants de la faune italienne. Mém. Soc. Entomol. Ital., XII, 1934 : 262—272.
9. Паразиты марокканской кобылки в Мильской степи (Азербайджанской ССР). Тр. по зап. раст., сер. I, 9, 1934 : 52—71.
10. Мухи — паразиты саранчевых. [Сборн.] Саранчевые Средней Азии. Изд. Среднеаз. отд. ГИЗ, 1934 : 150—207.
11. К фауне цикад (Homoptera-Cicadina) Йемена. Уч. зап. Моск. Гос. унив., 4, 1935 : 106—115.

12. Краткий определитель амбарных клещей. Изд. Комитета по заготовк. сельхоз. продуктов при СНК СССР, М., 1935 : 1—31.
13. О распространении хлебных клещей в полевых условиях. Зоол. журн., XV, 4, 1936 : 697—719.
14. Систематические заметки об амбарных клещах. Бюлл. Моск. общ. исп. прир., XLV, 4, 1936 : 263—270.
15. [Совместно с Н. Lindberg] Homoptera Cicadina в: Schwedisch-Chinesische Wissenschaftliche Expedition nach den Nordwestlichen Provinzen Chinas unter Leitung von Dr. Sven Hedin und Prof. Sü Ping-Chang. Arkiv f. Zool., 29 A, 4, 1936 : 1—18.
16. Новый вид рода *Limotettix* (Homoptera, Jassidae) из окрестностей Москвы. Бюлл. Моск. общ. исп. прир., XLV, 4, 1936 : 285—287.
17. Краткий определитель амбарных клещей. Изд. Комитета по заготовк. сельхоз. продуктов при СНК СССР, М., Изд. 2-е, испр. и доп., 1936 : 1—31.
18. Исследования по систематике клещей семейства Tyroglyphoidea. Уч. зап. Моск. Гос. унив., 3, 1937 : 169—202.
19. Два новых вида рода *Ziginidia* (Homoptera, Eupterygidae) из Турции. Бюлл. Моск. общ. исп. прир., XLVI, 6, 1937 : 317—322.
20. Определитель клещей, вредных запасам сельскохозяйственных продуктов в СССР. Уч. зап. Моск. Гос. унив., 42, 1939 : 7—68.
21. Тироглифоидные клещи (Tyroglyphoidea). Фауна СССР, изд. Зоол. инст. Акад. Наук СССР, Паукообразные, 6, 1, 1941 : XII+475.
22. О нахождении *Palaearcariformes* (Acarina) в СССР. Докл. Акад. Наук СССР, XLVII, 9, 1945 : 702—705.
23. К морфологии *Beklemishevia galeodula* n. gen., n. sp. — нового представителя группы *Palaearcariformes* (Acarina). Бюлл. Моск. общ. исп. прир., L, 3—4, 1945 : 60—71.
24. Материалы по фауне цикадовых Homoptera-Cicadina северо-западного Ирана. I. Энтом. обзор., XXVIII, 3—4, 1945 : 106—115.
25. A Chuna-like *Bythoscupid* (Homoptera) from East Siberia. Proceed. R. Ent. Soc. London, V, XIV, 1—2, 1945 : 2—5.
26. On some European species of *Selenocephalus* (Homoptera, Jassidae). Proc. R. Ent. Soc. London, V, XIV, 1—2, 1945 : 6—9.
27. Новые цикадины из района Кушки. Уч. зап. Моск. Гос. унив., 83, 1945 : 145—150.
28. Notes on some Homoptera from Yemen. Trans. R. Ent. Soc., London, XCVI, 9, 1946 : 151—162.
29. Studies on the Homoptera of Turkey. Trans. R. Ent. Soc. London, XCVII, 6, 1946 : 149—176.
30. О природе blastuloобразных личинок Metazoa. Зоол. журн., XXV, 4, 1946 : 305—324.
31. Материалы по фауне цикадовых (Homoptera-Cicadina) северо-западного Ирана. II. Энтом. обзор., XXIX, 1—2, 1947 : 77—83.
32. Некоторые итоги и перспективы развития сельскохозяйственной и общей акарологии в СССР. Зоол. журн., XXVI, 5, 1947 : 437—450.
33. Систематика рода *Laelaps* (Acarina, Parasitiformes) и вопросы его эпидемиологического значения. Параз. сб. Зоол. инст. Акад. Наук СССР, X, 1948 : 51—76.
34. Подотряд *Auchenorrhyncha* — цикадовые, в: Определитель насекомых Европейской части СССР. Под ред. С. П. Тарбинского и Н. Н. Плавильщикова. Изд. Сельхозгиз. М.—Л., 1948 : 164—182.
35. Подотряд *Psyllodea* — листоблошки или медяницы, в: Определитель насекомых Европейской части СССР. Под ред. С. П. Тарбинского и Н. Н. Плавильщикова. Изд. Сельхозгиз. М.—Л., 1948 : 182—185.
36. Новые цикады (Homoptera-Cicadina) средне-русской фауны. Научно-метод. зап. Главн. упр. заповедн., XI, 1948 : 177—185.
37. Новые и малоизвестные цикадины из Окского заповедника. Научно-метод. зап. Главн. упр. заповедн., XI, 1948 : 186—197.
38. Сравнительная эмбриология низших беспозвоночных (Источники и пути формирования индивидуального развития многоклеточных). Изд. Сов. наука, М., 1949 : 1—395.
39. Новые виды амбарных клещей из Азербайджанской ССР. Энтом. обзор., XXX, 3—4, 1949 : 287—290.
40. Новые представители сегментированных клещей (Acarina, Pachygnathidae). Энтом. обзор., XXX, 3—4, 1949 : 291—297.
41. Подотряд *Cicadodea*. Цикадовые, в: Вредные животные Средней Азии (Справочник). Изд. Зоол. инст. Акад. Наук СССР, 1949 : 116—118, 221—222, 300.
42. Отряд *Acarina*. Клещи, в: Вредные животные Средней Азии (Справочник). Изд. Зоол. инст. Акад. Наук СССР, 1949 : 170, 249—250, 317—318, 346—347.